

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ НА СОЦІАЛЬНОМУ ТА ЕКОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

Вступ. Резильєнтність будемо визначати як здатність системи адаптуватися до змін, непередбачених ситуацій і криз, тобто відновлюватися після певного негативного впливу і значних пошкоджень. Цей термін останнім часом використовується в контексті сталого розвитку, критичної інфраструктури, психологічних, соціальних, екологічних досліджень та інших важливих сфер діяльності. Окремо можна досліджувати територіальну резильєнтність або резильєнтність технічних систем.

Термін «резильєнтність» походить від англійської *resilience*, що перекладається як «стійкість». В фізиці це означає здатність пружних тіл відновлювати свою форму після механічної дії. Вже в минулому сторіччі цей термін активно застосовували в екології та психології, де резильєнтність визначили як здатність людини протистояти складним життєвим обставинам та знаходити ресурси для відновлення після стресових подій [1].

Пізніше цей термін почали також використовувати для аналізу проблем в сфері бізнесу і економіки. Зокрема, резильєнтність економіки країни – це її здатність адаптуватися до нових умов та досить швидко відновлюватися після криз. Так, країни з високим рівнем резильєнтності можуть забезпечити швидкий вихід і прискорене відновлення після криз і катастроф, мають стабільну фінансову систему, належний рівень збереження робочих місць і доходів населення, щоб продовжити економічний розвиток [2].

Наразі можна уточнити визначення резильєнтності щодо складних систем різного походження. Це поняття залишається досить близьким до терміну «стійкість», але його інтерпретація набагато ширше і набуває різного значення в окремих сферах діяльності. Але в цілому резильєнтність на системному рівні передбачає як опір руйнівним впливам, так і здатність швидко відновлюватися після них. Такі системи зазвичай мають гнучкість, ресурсність та здатність до самоорганізації. Вони можуть адаптуватися до нових умов, зберігаючи свої основні функції та структури.

Системи захисту на соціальному та особистому рівні.

Суспільство в цілому можна розглядати як складну систему, на вхід якої надходить потік ресурсів $X(t)$, який залежить від часу, а на вихід – певний обсяг товарів, послуг та інформації $Y(t)$. Основною метою всієї системи має бути створення максимально сприятливих умов для життя людей. Економіка, громадські структури та норми виконують роль досить недосконалих регуляторів такого складного процесу, який реагує на дії середовища з певним запізненням. У випадку природних або техногенних катастроф час запізнювання має бути мінімальним. Тому необхідно забезпечити швидку реакцію на загрозу і ситуаційне управління, підготувавши набір заздалегідь відпрацьованих сценаріїв з використанням зворотного зв'язку.

На суспільному рівні ці функції виконує спеціальна система цивільного захисту населення [3]. На рівні окремого організму таку реакцію забезпечує імунна система, яка може своєчасно розпізнати чужорідні молекули та мікроорганізми, щоб ефективно очистити організм [4]. Обидві системи розраховані на порушення, небезпечні впливи та аварійні ситуації, де в якості критичного параметра виступає час реакції.

Зокрема, важкі хвороби імунної системи характеризуються зростанням часу імунної реакції. В обох зазначених випадках системи розпізнавання повинні мати достатньо високу чутливість, щоб своєчасно відзначати слабкі сигнали. Збільшення часу затримки, недосконалість системи моніторингу та оцінки вихідної інформації різко знижують їх ефективність. Тому так часто виникає відомий «ефект надмалих концентрацій», тобто при дуже малих дозах зафіксовано сильні ураження, для малих доз організм успішно долає вплив, а великі дози знову ж таки приводять до важкого стану [4, 5].

Це можна пояснити тим, що надмалі дози знаходяться за межами чутливості системи, тобто захисні механізми своєчасно не включаються.

Зауважимо, що в окремих сферах науково-технічної діяльності під впливом подій останнього часу виникла необхідність переходу від концепції захисту складних систем від руйнування до **концепції резильєнтності**.

На державному рівні наразі особливе значення надається поняттю резильєнтності критичної інфраструктури, зокрема енергетичної системи України, яка опинилася в важкому стані. Для енергетичної системи країни або окремих енергетичних підприємств резильєнтність визначається як здатність енергетичного сектору і його складових адаптуватися до шоківих загроз та стресових навантажень, а також протистояти, реагувати та швидко відновлюватися після таких збурень [6].

Механізми екологічної безпеки. Загалом, поняття безпеки для різних ситуацій може бути досить неоднозначним. Зокрема, на рівні екологічної системи безпека визначається підтримкою всіх параметрів чисельності у відповідних межах. При цьому вимоги щодо безпеки всієї системи в цілому та безпеки окремих її частин нерідко можуть вступати в протистояння. Так, для збереження безпеки індивіда інколи потрібно зберегти життя ціною загибелі певної частини клітин і навіть окремих органів.

Загалом поняття безпеки та ризику слід віднести до системних понять, тобто їх визначення залежить переважно від того, які системи необхідно досліджувати. Під системою в даному контексті ми розуміємо складний об'єкт, який має здатність підтримувати власне існування (гомеостаз) за допомогою циклічної структури зв'язків між окремими частинами.

Нагадаємо, що гомеостаз (гр. *ὁμοιοστάσις* від *ὁμοιος* «однаковий, подібний» + *στάσις* «стояння; нерухомість») — це здатність відкритої системи зберігати стабільність свого внутрішнього стану за допомогою відповідних реакцій, спрямованих на підтримку динамічної рівноваги.

Безпека екологічної системи визначається як відсутність (або низька імовірність) порушень гомеостазу протягом конкретного проміжку часу, а

системний ризик – це некерований або не повною мірою керований фактор, здатний порушити або суттєво послабити її гомеостаз [5].

Спробуємо пояснити, яким чином можна підійти до визначення і оцінки стану гомеостазу та його динаміки. На перших етапах потрібно виділити основні фактори, які мають вплив на динаміку досліджуваної системи.

Для ілюстрації з станом динамічної системи можна зіставити число k , яке будемо називати «системним коефіцієнтом підсилення». Якщо $k > 1$, система здатна до відтворення і розширення. Якщо $k < 1$, то система рухається до загибелі. При наявності такої характеристики під ризиком можна розуміти будь-який неконтрольований фактор, здатний зменшити величину k . В такому випадку ступінь ризику легко оцінити. Допустимий ризик призводить до незначних змін: k залишається більше 1. При критичних значеннях ризику величина k буде наближатися до 1, що сприяє вразливості для багатьох інших ризиків. При фатальних значеннях ризику процес вже набуває незворотного характеру, тобто система руйнується.

Отже, для підтримки гомеостазу і компенсації несприятливих зовнішніх впливів системі потрібна певна мінімальна складність. Чим складніша організація системи, тим більше зовнішніх впливів вона може витримати і компенсувати. В природних системах виживання забезпечують переважно не окремі особи, а колонії з цих одиниць. В таких системах цінність однієї особи досить невелика, зате колонії продовжують своє існування тривалий час за рахунок високої швидкості розмноження простих організмів.

Засоби оцінювання екологічної безпеки.

Поняття екологічної безпеки можна розглядати в двох аспектах. В першому випадку небезпека приходить ззовні і виникає в зовнішньому середовищі. До цієї категорії ризику слід віднести екологічний ризик, пов'язаний із забрудненням довкілля, стихійними лихами або техногенними аваріями. Зовнішні ризики необхідно відстежувати за змінами тих чи інших параметрів зовнішнього середовища. До зовнішніх ризиків також відноситься ризик поширення інфекційних захворювань, зокрема, гострих вірусних інфекцій (грип, ковід-19 тощо), де визначаються епідеміологічні ризики.

Другий варіант небезпеки відрізняється тим, що загроза знаходиться в самому організмі, тобто має оцінюватись в процесі дослідження стану організму. До цієї групи слід віднести ризик, пов'язаний з генетичними особливостями організму, які можуть стати причиною досить важких захворювань (генетичний ризик). В медичних дослідженнях використовують загальне поняття медичного ризику, який можна обчислити як імовірність виникнення конкретних захворювань.

Основною відмінністю між поняттями резильєнтності та стійкості можна вважати те, що стійкість – це здатність екологічної системи поглинати негативні впливи або протистояти збуренням та іншим стресовим чинникам, залишаючись у межах певного режиму (тобто зберігаючи свою структуру і функції). Поняття резильєнтності екосистеми включає додаткові можливості для переходу на інші режими (або енергетичні рівні), зберігаючи свої основні

функції. Отже, резильєнтність відображує більше можливостей для адаптації екологічних систем, тобто це здатність підтримувати стан рівноваги (баланс всіх складових) на відповідному рівні для даного діапазону значень.

Подібні задачі формально можна описати в рамках багатовимірного аналізу даних, тобто, перейти в простір інформативних показників [4, 5].

Для збереження безпеки навколишнього середовища наразі важливо вдосконалювати систему моніторингу стану довкілля та ретельно стежити за зміною системних властивостей окремих територіальних систем. В процесі контролю таких змін і тенденцій можна вчасно визначити як появу нових ризиків, так і ефективні засоби впровадження нових ресурсів для підтримки, відновлення та розвитку екологічних систем.

Поглибленому дослідженню складних динамічних систем та методам математичного моделювання перехідних процесів (виявленню особливостей та біфуркацій) присвячено ряд фундаментальних робіт [7, 8 та ін.].

Для підтримки екологічної безпеки в ІПМЕ НАН України розроблено багатовимірні моделі та засоби аналізу даних моніторингу, спрямовані на визначення критичних значень та рівнів ризику, що допомагає вчасно виявити ознаки небезпеки та прийняти відповідні рішення [9].

1. Мельничук І.Я. Теоретико-методологічні основи розвитку та корекції резильєнтності. №2 (2024) Наукові записки. Серія: Психологія <https://journals.cusu.in.ua/index.php/psychology/article/view/469>
2. Резильєнтність економіки: Сутність і виклики для України. БІЗНЕСІНФОРМ № 7. 2023. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2023-7_0-pages-30_41.pdf
3. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Редакція від 17.08.2024. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text>
4. Каменева І. П., Сердюцкая Л. Ф. Многомерный подход к исследованию адаптационных возможностей организма // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – Вип.11. – Львів: Світ, 2001. С. 119-17.
5. Сердюцкая Л. Ф., Каменева І. П. Системный анализ и математическое моделирование медико-экологических последствий аварии на ЧАЭС и других техногенных воздействий. К.: "Медэкзол", 2000. С.173.
6. Stout S., Lee N., Cox S., Elsworth J., Leisch J. Power sector resilience planning guidebook. – U.S. Department of Energy's NREL and USAID. – 2019. – 82 p. – URL <https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73489.pdf>.
7. Gilmore R. Catastrophe Theory for Scientists and Engineers. John Wiley & Sons Inc., 1981. – 686 с.
8. Nikolis, G., Prigogine, I. Exploring complexity: An introduction. W.H. Freeman and Company, New York, 1989. – 328 с.
9. *Артемчук В.А., Каменева І.П., Яцишин А.В.* Специфика применения когнитивного анализа информации в задачах обеспечения экологической безопасности // Электронное моделирование, 2017, **39**, № 6, с. 107–124.

Каменева Ірина Петрівна, Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук, старший наук. співр.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ НА СОЦІАЛЬНОМУ ТА ЕКОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

Е-mail: kamenevaip@gmail.com

Форма участі – заочно.